

“BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNING SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA ULARNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Z.K.Kalendarova

Qo‘qon Universiteti “Ta‘lim” kafedrası dotsenti v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266246>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktablarda boshlang‘ich ta‘limning samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuv, malaka oshirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini tayyorlash va amaliyotga tatbiq etish, nazorat monitoring, xodimlarni ishga qabul qilish va lavozimga tayinlash, oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini o‘rganish va tizimdagi boshqa jarayonlarda shaffoflikni ta‘minlash; professor-o‘qituvchilarning o‘quv yuklamalarini optimallashtirish, kasbiy faoliyatga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish usullari haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, maqola ko‘p yillik tajriba natijasida ustozlar tomonidan orttirilgan amaliyot orqali ta‘limni eng ilg‘or-effektiv yo‘llarini ko‘rsatib o‘tadi va tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, sifat, samaradorlik, ta‘lim, tarbiya, texnologiya, islohot, pedagogik texnologiya, ilg‘or-effektiv yo‘llar, pedagogik tahlil va tajriba.

Аннотация. В данной статье предложен инновационный подход к повышению эффективности начального образования в школах, обучению, подготовке и реализации научно-исследовательских работ, контролю контроля, подбору и назначению сотрудников, изучению деятельности высших учебных заведений и обеспечению прозрачности других процессов в системе; обсуждаются оптимизация учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, широкое внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в профессиональную деятельность, современные педагогические методы эффективного использования технологий. Также в статье показаны и проанализированы наиболее передовые и эффективные способы обучения через практику, приобретенную преподавателями в результате многолетнего опыта.

Ключевые слова: начальное образование, качество, эффективность, образование, воспитание, технология, реформа, педагогическая технология, передовые эффективные пути, педагогический анализ и опыт.

Abstract. This article discusses an innovative approach to increasing the efficiency of primary education in schools, improving qualifications, preparing and implementing research work, monitoring and supervision, hiring and assigning personnel, studying the activities of higher education institutions, and ensuring transparency in other processes in the system; The article discusses methods for optimizing the teaching workload of professors and teachers, the widespread introduction of modern information and communication technologies into professional activities, and the effective use of modern pedagogical technologies. In addition, the article presents and analyzes the most advanced and effective methods of practical learning, developed by teachers as a result of many years of experience.

Key words: *primary education, quality, efficiency, education, upbringing, technology, reform, pedagogical technology, improving the efficiency of teaching, pedagogical analysis and experience.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o‘zining Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimizning xalqaro va mintaqaviy iqtisodiy tashkilotlardagi ishtirokini kuchaytirishning ahamiyati xususida alohida to‘xtalib o‘tdilar. Jumladan, mamlakatimiz iqtisodiyotining jahon ishlab chiqarish tizimiga, dunyo bozori talablariga va iqtisodiy integratsiya jarayonlariga hamohang bo‘lishi mahsulotlar sifatini oshirishi, tannarxini pasaytirishi, ishlab chiqaruvchilarni yangi texnologiyalarni joriy etishga majbur qilishi va bozor islohotlarini jadal rivojlantirishga xizmat qilishi alohida ta’kidlandi.

Sifatli ta’limda – sog‘lom muhit: Konsepsiyada korrupsiyaga qarshi kurashish va shaffoflikni ta’minlashning ta’sirchan mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha alohida e’tibor qaratilgan: oliy ta’limsohasida “korrupsiyasiz soha”; professor-o‘qituvchilar bilan talabalar o‘rtasidagi byurokratik omillarni bartaraf etish; malaka oshirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini tayyorlash va amaliyotga tatbiq etish, nazoratmonitoring, xodimlarni ishga qabul qilish va lavozimga tayinlash, oliy ta’limmuassasalari faoliyatini o‘rganish va tizimdagi boshqa jarayonlarda shaffoflikni ta’minlash; professor-o‘qituvchilarning o‘quv yuklamalarini optimallashtirish, kasbiy faoliyatga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish asosida oliy ta’limtizimi xodimlarining mehnat unumdorligini oshirishdek mexanizmlar belgilab berilgan.

Ta’lim jarayonida bolalarning ehtiyojlari va qiziqishlarini inobatga olish muhim. O‘quvchilar faol ishtirok etadigan, o‘z fikrlarini bildira oladigan muhit yaratish kerak. Turli fanlar o‘rtasida bog‘lanishlarni o‘rnatish va o‘quv dasturlarini integratsiyalash orqali bolalarning umumiy dunyoqarashini kengaytirish. O‘quv jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish, masalan, guruhli ishlar, muammoli vazifalar va o‘yinlar orqali bolalarning qiziqishini oshirish. O‘qituvchilarni muntazam ravishda malaka oshirish kurslari va seminarlar orqali rivojlantirish, ularning pedagogik ko‘nikmalarini oshirish. Ota-onalar, o‘qituvchilar va jamiyat o‘rtasida samarali aloqa va hamkorlikni rivojlantirish. Har bir bolaning o‘ziga xos xususiyatlarini va qobiliyatlarini inobatga olib, ta’limjarayonini shaxsiylashtirish. O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholashda samarali va adolatli tizimlardan foydalanish, bu ularning o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini rivojlantiradi. Zamonaviy texnologiyalarni ta’limjarayoniga kiritish, bu bolalarning qiziqishini oshiradi va o‘qituvchilarga ta’limni yanada samarali o‘tkazishga yordam beradi. Ta’lim jarayonida bolalarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olish, ularning qiziqishlari va iqtidorlarini rivojlantirish. O‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlaydigan metodlardan foydalanish, masalan, guruhli ishlar, muammoli vazifalar, o‘yinlar va interaktiv mashg‘ulotlar.

O‘qituvchilarning professional rivojlanishini ta’minlash, ularni zamonaviy pedagogik usullar va innovatsion texnologiyalar bilan tanishtirish. Ota-onalar bilan samarali aloqa o‘rnatish va jamiyatni ta’limjarayoniga jalb qilish, bu bolalarning o‘qish motivatsiyasini oshiradi. O‘quvchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish, bu ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Turli fanlar o‘rtasida bog‘lanishlarni o‘rnatish, bu bolalarning umumiy bilim va ko‘nikmalarini kengaytiradi. O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholashda adolatli va samarali tizimlardan foydalanish, bu ularning o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, masalan, kompyuterlar, interaktiv doskalar va onlayn

resurslar orqali ta'limjarayonini boyitish. Ta'lim jarayonida aniq maqsadlar belgilash va ularga erishish uchun strategiyalar ishlab chiqish.

Maktablarda o'rta ta'limni isloh qilish jarayonida 1- 4-sinflarda ta'lim qayta tiklandi. Umumta'lim maktablarida oliy ma'lumotli o'qituvchilarning ulushi 80%dan oshdi, buni ta'lim sifatining ko'rsatkichi deb hisoblash mumkin. Shu bilan birga, ilmiy - texnik ta'limning yangi innovatsion texnologiyalari dunyoda tobora ko'proq joriy etilmoqda. O'zbekistonda bunday ta'lim texnologiyalariga o'tish uchun old shartlar va sharoitlar yaratilmoqda, bu O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida aks ettirilgan. Bu yo'nalishda to'rtinchi sinfni bitirgan iqtidorli bolalar test natijalariga ko'ra prezident maktablariga to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinadi. Prezident maktablari allaqachon Toshkent, Namangan, Nukus va Xivada ishlayapti, bu yil Buxoro, Jizzax, Samarqand va Farg'ona, Andijon, Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida ochildi va hozirgi kunda o'quvchilar tajribali ustozlardan bilim olishmoqda.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifati samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv - o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra, ma'lum pedagogik nazariyaga asoslangan, u yoki bu tasnifga tegishli bo'ladi. Ularning samaradorligi to'g'risida fikr yuritilganda o'qitish jarayonini izga soladigan va uni maqsadli yo'naltira oladigan, o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyatini ta'minlash barcha ta'limmuassasalarining oldiga qo'yilayotgan maqsadga nechog'lik erishilayotganini ko'zda tutish kerak. Yoxud o'qitish metodlari bevosita ta'limamaliyoti bilan aloqador konsepsiyasidir.

Boshlang'ich ta'limning sifatini oshirish uchun bir qator ustuvor tamoyillarni hisobga olish zarur. Ushbu prinsiplarga quyidagilar kiradi:

- ❖ O'quv dasturlarining yangilanishi: O'quv dasturlari zamonaviy talablar va bilimlar asosida yangilanib, o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak.
- ❖ O'qituvchilarning malakasini oshirish: O'qituvchilarning professional rivojlanishi va malakasini oshirish ta'limsifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar va metodlar bilan tanishtirish zarur.
- ❖ O'quv muhitining yaxshilanishi: Ta'lim muassasalarining infratuzilmasi, o'quv xonalarining qulayligi va ta'limjarayonida foydalaniladigan materiallar sifatli bo'lishi kerak.

O'quvchilarning faol ishtiroki: O'quvchilarni ta'limjarayonida faol ishtirok etishga rag'batlantirish, ularning fikrlarini inobatga olish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhimdir.

“Innovatsiya” – bu yangilik demakdir. Biz boshlang'ich sinf o'quvchilariga, albatta, biror yangiliklar yaratib bilim berib borsak, natijasi yaxshi bo'ladi. Pedagogik texnologiyaga asoslangan ta'limjarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyati doirasida aniq belgilanadi. Bu ta'limni tashkil etishning aniq texnologiyasini ko'rsatadi. Shuning uchun ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'limjarayoniga joriy etish, ta'limsamaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning vazifasiga aylandi. Men ko'pincha darslarimda “Blits-o'yin” texnologiyasidan keng foydalanaman. Ushbu texnologiya o'quvchilarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan narsanng ko'p xilma-xil ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishni o'rgatishga qaratilgan. Ushbu texnologiya davomida o'quvchilar o'zlarining mustaqil fikrlarini boshqalarga o'tkaza oladilar, chunki bu texnologiya shunga to'liq sharoit yaratib beradi. Bu texnologiya yettita bosqichda amalga oshiriladi.

O‘quvchilar buni juda qiziqib bajaradilar va ularning yodida mavzu uzoq saqlanib qolishiga sabab bo‘ladi. Darslarda axborot texnologiyalarining ishlatilishi, innovatsion g‘oyalardan va yangi pedagogik texnologiyalardan o‘z o‘rnida foydalanish o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini, ularning qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini oshiradi. Bulardan samarali foydalanish o‘qituvchidan juda yuksak pedagogik mahorat talab qiladi. Biz o‘qituvchilar har doim jajji o‘quvchilarimiz uchun izlanishda, yangiliklar yaratishda bo‘lishimiz lozim va bizning eng dolzarb vazifalarimizdan biridir.

Darhaqiqat, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonining unumdorligini oshiradi. O‘quvchilarga kompetensiyalarni har bir dars ko‘lamida puxta singdirib borishimiz kerak. Bunda biz o‘qitishda yangi ped texnologiyalardan, innovatsion g‘oyalardan, interfaol uslublar va kreativ yondashuvlardan o‘rinli ravishda o‘z vaqtida foydalana bilishimiz lozim. O‘quvchilar biz yaratgan innovatsiyalar orqali yetarli bilim egallaydi, deb o‘ylayman. Men o‘z ish faoliyatim davomida ko‘pgina innovatsion g‘oyalardan, turli xil didaktik o‘yin mashqlardan keng ko‘lamda foydalanaman. Oddiygina yaratgan o‘yin mashqimiz ham o‘quvchi uchun juda qiziqarli va esda qolarli bo‘ladi. Men o‘qish darslarida ayniqsa, “Yosh aktyorlar”, “Quvnoq quyunchalar”, “Bu meniki”, “Charxpalak”, “Zanjir”, “Davom ettir”, “Maqollar zanjiri”, “Yosh suxandon”, “Sinkveyn” metodi, “Venn diagrammasi”, “Zig-zag” texnologiyasi, “Topib o‘qi” kabi usul va ta‘limiy mashqlardan ko‘p foydalanaman. Bu o‘yinlar o‘quvchilarga juda yoqadi. Hattoki o‘quvchilar o‘zlari ham yangi o‘yin mashqlari yaratib, kartochkalar yozib kelishadi. Bundan juda quvonaman. Bu albatta, ko‘pincha kreativ fikrlashdan kelib chiqadi. Matematika darslarini o‘quvchilar juda yaxshi ko‘radilar. Bu darsga men juda puxta tayyorgarlik ko‘raman. Chunki o‘quvchilar bilimi juda yaxshi, shuning uchun ular mendan yangi narsalar so‘raydilar, mantiqiy mashqlar berishni iltimos qiladilar.

Xulosa

Interfaol va differensial o‘qitish metodlari boshlang‘ich ta‘limning sifatini va samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu metodlar o‘quvchilarning faolligini, qiziqishini va o‘zaro muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, natijada ta‘lim jarayoni samarali va mazmunli bo‘ladi.

Boshlang‘ich ta‘limning sifat va samaradorligini oshirish — bu ta‘lim tizimining rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim vazifadir. O‘quv dasturlarini yangilash, o‘qituvchilarning malakasini oshirish va o‘quv muhitini yaxshilash orqali o‘quvchilarni sifatli ta‘lim bilan ta‘minlash mumkin. Ushbu tamoyillarni amalga oshirish, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shunday qilib, boshlang‘ich ta‘limda sifat va samaradorlikni oshirish — bu nafaqat ta‘lim jarayonining o‘ziga xosligi, balki jamiyatning kelajagi uchun ham muhim vazifa hisoblanadi.

Talablar:

1. Boshlang‘ich ta‘lim dasturlari zamonaviy talablar va pedagogik yondashuvlarga mos ravishda yangilanishi lozim.
2. O‘qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslari va seminarlar bilan ta‘minlash, ularning o‘qitish metodologiyasini yangilash.
3. O‘quv jarayonida zamonaviy texnologiyalarni, masalan, interaktiv ta‘lim vositalarini va onlayn resurslarni qo‘llash.
4. Har bir o‘quvchining o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, individual ta‘lim rejaları ishlab chiqilishi kerak.
5. Ota-onalar bilan samarali aloqa o‘rnatish va ularni ta‘lim jarayoniga jalb etish.

Takliflar:

1. Ta’lim dasturlarini o‘z vaqtida yangilab turish va ularni amaliyotga moslashtirish.
2. Yaxshi natijalarga erishgan o‘qituvchilarni rag‘batlantirish va mukofotlash tizimini joriy etish.
3. O‘quvchilarni baholashda an’anaviy usullardan tashqari, kreativ va amaliy topshiriqlarni qo‘llash.
4. Sinf xonalarini zamonaviy talablarga mos ravishda jihozlash va o‘quvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.
5. Ta’lim sohasida tadqiqotlar olib borish va innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish uchun moliyaviy va tashkiliy yordam ko‘rsatish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
2. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
3. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
4. Ra’noxon, S. (2022). Boshlang‘ich maktab o‘quvchilarida matematikaga munosabat. *Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali*, 2(11), 203-207.
5. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292
6. Календарова З.К. Мактабгача ва бошланғич таълимда интеграцияни амалга ошириш масалалари // Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2014. - № 3. – Б. 14-19.
7. Календарова З.К. Бошланғич синф ўқувчиларининг фикрлаш қобилиятини ривожлантиришда инновациялардан фойдаланиш. ISBN 978-55-3605-86-4 Sp.z o.o. "CAN", 2023. Authors, 2023 FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES: a collection scientific works of the International scientific conference (13 December 2023). Part 24 – 234p. <https---interonconf.org-index.php-ity-article-view-10125-8553>.
8. Z.K.Kalendarova. Boshlang‘ich ta’limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish. *International scientific journal “Interpretation and researches”* Volume 2 issue 22 (44) | ISSN: 2181-4163 | Impact Factor: 8.2